

ONA TILI DARSLARIDA MUNTOZ MATNLAR BILAN ISHLASH YOSHLARNI INTELEKTUAL SALOHIYATINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI

Saydakbarova Manzura Xudoberdiyevna

Andijon viloyati Bo'ston tumani XTBga qarashli

17-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining

ona tili va adabiyoti fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6551978>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili darslarida mumtoz matnlardan foydalanishning o'quvchi ta'lim-tarbiyasida nechog'lik muhim ahamiyatga ega ekani haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Mutolaa, masofaviy ta'lim, onlayn, metodlar, PISA, seminar trening, buyuk ajdodlar.

Har bir sohada bo'lgani kabi, ta'lim berish jarayoni o'zining murakkabligi va mashaqqati bilan maroqlidir. Kelajak avlod siz bergan ta'lim-tarbiya bilan kamol topishining o'zi insonga motivatsiya bag'ishlaydi. Umumta'lim maktablarida bugungi kunda fanlarni o'qitishda ko'pgina o'zgarishlar yuz bermoqda. Ayniqsa, yoshlar uchun muhim bo'lgan sohalarga bo'lgan e'tibor katta. Mamlakatimiz tobora rivojlanib va taraqqiy topib borar ekan, bugungi kunda eng so'nggi zamon texnologiyalariga talab va taklif kuchaymoqda. Shu sabab, o'quv jarayonini jahon ta'lim standartlari bilan solishtirgan holda olib borish uchun ko'plab seminar treninglar tashkil qilinmoqda. Ayniqsa, kutilmagan vaziyatda yer yuzi muammosiga aylanib ulgurgan pandemiya holatida masofaviy ta'lim tizimining yo'lga qo'yilishi ta'lim sohasiga bir qancha o'zgarishlarni olib kirdi. Uydan chiqmagan holda bilim olish, o'qish va izlanish uchun ZOOM dasturi orqali onlayn tarzda o'qish, ilmiy konferensiyalarni, seminar va brifinglarni onlayn tashkil qilish tizimi ishga tushdi. Bu kabi qulayliklarning yaratilishidan asosiy maqsad, o'sib kelayotgan yosh avlodni bilimli va salohiyatli insonlar qilib yetishtirishdan iborat. Ta'lim inspeksiyasi, va UNISEF tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda maktablarda o'qitish metodikasi, darsliklar va baholash aynan "yodlashga va bilimni to'g'ridan to'g'ri yetkazishga" yo'naltirilganligi salbiy holat sifatida baholangan. PISA xalqaro tadqiqotlarida muvaffaqiyatli ishtirok etgan davlatlar tajribasi yurt kelajagi, aynan ijodkor, nostandart fikrlaydigan, mustaqil tadqiq etish va olgan bilimni qo'llash ko'nikmalariga ega yoshlar qo'lida ekanligi tasdiqlanmoqda. Shu sababli, ta'lim sohasida keyingi 2 yilda fanlarni o'qitish, darsliklarni tayyorlash, o'qituvchilar malakasini oshirish, baholashda keng ko'lamlı islohatlar olib borilmoqda. Mamlakatimizning 2021-2022-yilda PISA, dasturlarida ishtirok etishi belgilandi.

O'quvchining shaxsiy munosabatini a'lo darajada shakllantirish maqsadida beriladigan matnli topshiriqlarda ajdodlarimiz faoliyatiga oid rivoyatlardan samarali foydalanish ijobiy natija beradi. Matn bilan ishlash jarayonida o'quvchilarning o'zbek xalq og'zaki ijodi, mumtoz va zamonaviy adabiyotni ham xalqaro miqyosda o'rganishi va targ'ib qilishi, dunyo adabiy maydonida yuz berayotgan eng muhim jarayonlar bilan uzviy bog'liq holda tahlil etishi, zarur ilmiy amaliy xulosalarni chiqarishi va kelgusida hayotga tadbiq etishiga alohida e'tibor qaratiladi.

Shu o'rinda, jahon ilm-fanida "tibbiyot ilmining sultoni" darajasiga ko'tarilgan, salomatlik sirlariga doir ruboiylari bilan o'zbek adabiyotini boyitgan qomusiy alloma Abu Ali Ibn Sino faoliyatiga oid bir rivoyatni misol tariqasida keltirib o'tamiz:

Abu Ali ibn Sinoning qo'lida ta'lim olish, unga shogird bo'lish katta sharaf edi. Kunlardan bir kun ikki ota o'z o'g'illarini Ibn Sinoga shogirdlikka bermoqchi bo'lishdi.

– Ey ulug' tabib, huzuringizga bolalarimizni olib keldik. Tarbiyangizga olib, shogirdlikka qabul qilsangiz. Zora sizga o'xshab tabib bo'lib yetishsalar, – deyishdi. Ibn Sino rozilik bildirib, ularni sinab ko'rib shogirdlikka olishini aytdi. Ibn Sinoning bir odati bor edi. Kim unga shogird tushmoqchi bo'lsa, oldin sinovdan o'tkazar, so'ng tabiblik ilmini o'rgatar edi.

– Bolalarim, – dedi kelgan yigitlarga qarab, tog'-u toshlar kezing, cho'l-u biyobonlar oralang-da, har biringiz ming donadan o't-giyoh terib kelinglar. Ibn Sino shunday dedi-da, har birining qo'liga xalta berdi. Oradan bir necha kun o'tdi. Bolalarning birinchisi kelib, yiqqan giyohlarni Ibn Sinoning oldiga to'kdi. Hammasi shifobaxsh giyohlar edi. Buni ko'rgan Ibn Sino quvonib so'radi:

– Barakalla o'g'lim, eng dorivor giyohlarni teribsang. Endi bir savolimga javob bersang. Qani ayt-chi, oyoq qabarishiga nima davo bo'ladi?

– Mening tabiblikdan xabarim yo'q, – dedi bola, – sizga o'zim endi shogird tushdim-ku.

Ibn Sino: “Shu o'n kun orasida nabotot ichida yurib tabiblikdan alifni o'rganmabsanmi, sendan tabib emas, olibsotar chiqadi” – dedi ko'nglida. So'ng ovozi chiqarib:

– Senga javob, o'g'lim, ketaver! Borib olibsotarga shogird bo'li! – dedi.

Oradan bir kun o'tgach, ikkinchi bola yetib kelib, to'plagan o'tlarni hakimning oyog'i ostiga to'kdi. Ibn Sino juda xursand bo'lib:

– Barakalla, bo'tam, qani menga ayt-chi, oyoq qabarganiga nima davo bo'ladi?

– deb so'radi.

- Yovvoyi rayhon yoxud yalpizni suvda ivitib, ozgina tosh tuzdan qo`shib yuvish kerak, – javob qildi bola.

- Cho`l-biyobonda qolding-ku, suv topolmading deyluk, chanqoqni nima bilan qondirish mumkin? – yana savolga tutdi Ibn Sino bolani.

- Yantoqning suvi chanqoqni qondiradi, ham darmon bo`ladi, – dadil javob berdi bola.

- Rahmat, o`g`lim, sen endi menga shogirdgina emas, farzand ham bo`lding!

Ona tilimizning go`zalligu-latofatini qalban his etish, ma`naviy merosimizni o`quvchilar ongiga singdirish, ularni barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda buyuk ajdodlarimiz hayoti va faoliyatiga doir rivoyat va afsonalarning ahamiyati beqiyos. Ushbu keltirilgan rivoyat orqali o`quvchi alloma avvalo, bolaning qiziqishini o`rganish va so`ng kasb yoki hunarga yo`naltirishi lozimligini uqtirayotganini, qolaversa, o`z sohasini mukammal bilgan allomamizning shogirdlari yaxshi tabib bo`lishi uchun qayg`urgani va o`z maqsadiga erisha olganini anglab yetadi.

Shuningdek, o`quvchi:

- matnda berilgan sharaf, nabotot, alif, hakim kabi so`zlarning ma`nosini o`rganishda izohli lug`at bilan ishlash orqali qo`shimcha bilimga ega bo`ladi;

- matn mazmunini bugungi kun bilan bog`laydi;

- matnga bo`lgan shaxsiy munosabatni og`zaki va yozma ravishda bayon qiladi;

- matnning o`ziga manzur bo`lgan qismini yod oladi.

Matn asosida berilgan ushbu topshiriqlar o`quvchining haqiqiy shaxs bo`lishi, ya`ni, individual, boshqalarda takrorlanmas o`ziga xosliklarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar bilan chambarchas holda o`zida mujassam etishi uchun u eng avvalo erkin va ijodiy fikrlaydigan, zamonaviy bilimlarni puxta egallagan, tashabbuskor va mustaqil qaror qila oladigan, o`z moddiy va ma`naviy ehtiyojlarini to`g`ri anglab, to`g`ri qondira oladigan, mehnatsevar va intellektual salohiyatli bo`lishiga zamin yaratadi. Xotirani mustahkamlash uchun beriladigan matndan parchani yod oilsh topshirig`i o`quvchiga ma`naviy ozuqa beribgina qolmay, insoniy fazilatlarini shakllantirishda, ilmiy salohiyatni oshirishida katta yordam beradi.

Ona tili darslarida bu kabi tarbiyaviy ahamiyatga ega matnli topshiriqlarni berib borish kelajakda o`quvchini lu`gat boyligini oshirishga, intellektual salohiyatining yuqori darajaga erishuviga, qolaversa, kasb-hunar tanlash va qiziqishlaridan kelib chiqqan holda doimiy faoliyat olib borishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Hozirgi o`zbek adabiy tili. Akademik litsey va kasb-hunar kollejarining I, II, III bosqich talabalari uchun darslik. Toshkent. 2013. 3-bet.

2. Ona tili. Umumiy o`rta ta`lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik. Toshkent. Cho`lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2019. 111-112-betlar.
3. Mirziyoyev. Sh. M. Niyati ulug` xalqning ishi ham ulug`, hayoti yorug` va kelajagi farovon bo`ladi. – Toshkent.: O`zbekiston, 2019. – 396 b)
4. Kurbanov Sh.Ye, Seytxalilov Ye. A. Ta`lim sifatini boshqarish. – T.: Shark.

